
**ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS EFEITOS DO ENFAIXAMENTO
COMPRESSIVO E BANDAGEM ELÁSTICA FUNCIONAL NO LINFEDEMA PÓS-
MASTECTOMIA: UM ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO**

COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE EFFECTS OF COMPRESSIVE BANDAGE
AND FUNCTIONAL ELASTIC BANDAGE ON POST-MASTECTOMY LYMPHEDEMA:
A RANDOMIZED CLINICAL STUDY

Alexandre Lima Castelo Branco
xande.fisio@hotmail.com

Mateus Baruque Ferreira de Lima
baruqferreira@gmail.com

Marlon Yan da Silva Macedo Freire
marlon.yan.silva@gmail.com

Janaína Souza Tabitchnik
jana.tabitchnik@gmail.com

Kyara Mendes Oliveira Tavares
kyaramendesmc@hotmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: O câncer (CA) de mama é um dos tipos de neoplasia de maior ocorrência, com alto grau de letalidade, totalizando até 627 mil mortes mundiais segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. O tratamento depende do estágio da doença e inicialmente acontece através de cirurgia. Nesses casos, o procedimento cirúrgico pode envolver a linfonodectomia axilar, que provoca alteração no sistema linfático e acarreta a condição de linfedema de membro superior.

OBJETIVO: comparar a eficácia da TFC combinada à laserterapia versus combinação de terapias em que o enfaixamento é substituído pelo uso da bandagem elástica (taping).

MATERIAL E MÉTODOS: O presente estudo é um ensaio clínico randomizado, com participantes divididas igualmente no grupo intervenção (drenagem linfática manual, exercícios linfomocinéticos, laser e bandagem elástica funcional) e grupo controle (Terapia Física Complexa e laser).

RESULTADOS: No grupo intervenção houve a estabilização do quadro de linfedema ou até mesmo o aumento do volume do membro acometido. Entretanto para o controle houve considerável redução do quadro.

CONCLUSÃO: A TFC continua mostrando melhor eficácia em comparação ao uso da bandagem elástica funcional para casos de linfedema de membro superior pós mastectomia com linfonodectomia axilar.

PALAVRAS-CHAVE: Bandagem Funcional; Drenagem Linfática Manual; Linfedema Relacionado a Câncer de Mama; Modalidades de Fisioterapia; Terapia com Luz de Baixa Intensidade.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Breast cancer (CA) is one of the most frequent types of neoplasm, with a high degree of lethality, totaling up to 627 thousand deaths worldwide according to the Pan American Health Organization. Treatment depends on the stage of the disease and initially happens through surgery. In these cases, the surgical procedure may involve axillary lymphadenectomy, which causes changes in the lymphatic system and leads to the condition of upper limb lymphedema.

OBJECTIVE: to compare the effectiveness of CFT combined with laser therapy versus a combination of therapies in which the bandage is replaced by the use of elastic bandage (taping).

MATERIAL AND METHODS: The present study is a randomized clinical trial, with participants equally divided into the intervention group (manual lymphatic drainage, lymphomyokinetic exercises, laser and functional elastic bandage) and control group (Complex Physical Therapy and laser).

RESULTS: In the intervention group, there was a stabilization of the lymphedema or even an increase in the volume of the affected limb. However, for the control there was a considerable reduction of the frame.

CONCLUSION: TFC continues to show better efficacy compared to the use of functional elastic bandage for cases of upper limb lymphedema after mastectomy with axillary lymph node dissection.

KEYWORDS: Functional Bandage; Manual Lymphatic Drainage; Breast Cancer Lymphedema; Physical Therapy Modalities; Low-Level Light Therapy.

INTRODUÇÃO:

Uma das condições de saúde mais incidentes na humanidade é o câncer (CA), estando entre as maiores causas de mortalidade da população mundial (BRAY *et al.*, 2018). De acordo com as estimativas globais de saúde (Global Health Estimates-OMS) entre os anos de 2000 e 2019, o CA ocupou a sexta maior causa de morte. Mesmo em países de média ou alta renda, com maior expectativa de vida, mostrou-se ainda como a quarta maior condição de letalidade da população (OMS). No ano de 2018, 9,6 milhões de mortes por câncer foram notificadas em todo o mundo (PAHO).

Com exceção do câncer de pele não melanoma, o CA de mama é um dos tipos de maior ocorrência, com grande grau de letalidade, totalizando 2,09 milhões de casos diagnosticados e 627 mil mortes mundiais (PAHO). Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa foi de 66.280 novos casos no ano de 2021 com 1% dos casos sendo da população masculina. O tratamento para o CA de mama depende do estágio da doença, podendo variar

entre quimio, hormônio e radioterapia, terapia biológica e na maioria dos casos envolve a cirurgia (INCA).

A conduta habitual nas fases iniciais do CA de mama é a cirurgia, que pode ser conservadora, em que se delimita apenas o tumor a ser retirado, ou a mastectomia, que envolve a retirada parcial ou total da mama, seguida ou não de reconstrução mamária (INCA). Nos dois casos, os procedimentos podem ser acompanhados da linfonodectomia axilar, técnica que consiste na retirada dos linfonodos adjacentes da região axilar (RAUPP *et al.*, 2017). Essa alteração no sistema linfático acarreta prejuízos ao mesmo, uma vez que sua função, de coletar e transportar o líquido dos espaços intersticiais de volta para o sistema venoso é danificada (KISNER, COLBY, 2005). Por sua vez, essa alteração pode resultar no surgimento do linfedema no membro superior homolateral (LEAL *et al.*, 2009).

O linfedema pode ser caracterizado como uma patologia crônica e progressiva que ocorre com certa frequência após o tratamento do câncer de mama, resultante do acúmulo de fluidos ricos em proteínas nos tecidos intersticiais (OMAR *et al.*, 2012). É avaliado através da perimetria dos membros (bilateralmente), diagnosticado e classificado de acordo com informações adotadas pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia (ABFO). A associação determina os níveis de linfedema pela diferença de volume entre o membro afetado e o contralateral, em que a assimetria de 0 a 10% é caracterizada como normal, de 10-20% configura linfedema leve (grau I), 20-40% moderado (grau II), 40-80% (grau III) acentuado e diferenças maiores que 80% como grave (grau IV) (REZENDE, 2018).

A Terapia Física Complexa (TFC) é o principal recurso descrito, como padrão ouro, para o tratamento do linfedema, criada em 1965, mas só aceita como principal terapia em 1995 pelo comitê da Sociedade Internacional de Linfologia, a técnica é composta por DLM (Drenagem Linfática Manual), terapia de compressão inelástica, exercícios linfomiocinéticos e cuidados com a pele. Além disso, o somatório de terapias combinadas vem ganhando mais espaço nas pesquisas, tendo-as em vista como ferramentas auxiliares no tratamento do dessa condição, entre as quais se pode citar: o laser de baixa potência, ou laserterapia como também é denominada essa técnica na literatura, cujo mecanismo de atuação se dá através pela promoção da linfangiogênese e estimulação da motilidade linfática (REZENDE, 2018; LIMA *et al.*, 2012).

A Bandagem Elástica Funcional (BEF) conhecida como “taping”, é um recurso desenvolvido pelo quiroprático Kenzo Kase, como base para o método Kinesio Taping, que surgiu por volta da década de 1970. Inicialmente aplicado por ortopedistas e terapeutas com o

objetivo de promover suporte muscular sem gerar restrição do movimento. Apesar disso, surgem questionamentos sobre sua influência no sistema linfático, uma vez que a associação da elasticidade do recurso aliada ao estiramento cutâneo que produz, provoca elevação da pele e consequente aumento dos espaços entre a derme e a epiderme, mecanismo chamado de circunvolução. Dessa forma se garante redução na pressão do membro acometido por permitir ao fluxo linfático, com pressão elevada no interstício, que desloque o líquido acumulado para área de menor pressão (THOMAZ *et al.*, 2018).

O presente estudo tem como objetivo comparar a eficácia da TFC combinada ao laser de baixa potência versus combinação de terapias, na qual o enfaixamento compressivo foi substituído por bandagem elástica (taping) para o tratamento de linfedema de membro superior pós-mastectomia.

MATERIAL E MÉTODOS:

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, em que pacientes do sexo feminino, com linfedema de membro superior pós mastectomia, foram selecionadas, incluídas e alocadas em dois grupos: intervenção e controle, para tratamento fisioterapêutico da condição. As pacientes incluídas nesta pesquisa foram selecionadas através de cadastro para atendimento oncológico na clínica escola do Centro Universitário Estácio do Recife. Os critérios de seleção para inclusão foram: ter histórico de CA de mama, ter realizado tratamento cirúrgico com linfonodectomia axilar, ter disponibilidade para comparecer ao atendimento 2 vezes por semana, e apresentar linfedema em grau II ou III, de acordo com as diretrizes de diagnóstico da Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia (ABFO), considerando que a indicação da TFC (padrão ouro de tratamento) incluindo terapia compressiva com enfaixamento se dá nesses graus. O reconhecimento de linfedema foi realizado a partir do exame clínico com cálculo de volumetria dos membros superiores, sendo a diferença de volume entre ambos o fator chave para o diagnóstico. Para quantificar o volume do membro realizou-se perimetria a partir da linha articular do cotovelo, com três medidas equidistantes de 7 centímetros acima e abaixo da articulação e também medição de circunferências da mão (base dos ossos metacarpos), aplicando os valores na fórmula matemática de cone truncado ($h = \frac{C^2 + c^2 + C * c}{*12}$) com resultado final na unidade de medida *litros*. Todas consentiram em participar da pesquisa mediante anuência e assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e responderam ao Questionário sobre Sintomas de Linfedema (QSL) para registrar as condições de admissão. Foram divididas nos grupos de maneira aleatória, em que todas receberam

atendimento ambulatorial duas vezes por semana, totalizando 15 atendimentos. Essa pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Estácio do Recife- 5640, com endereço em: Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, nº1678, 1º andar- Madalena- Recife- PE. (81)3226-8830. E-mail: comite.etica@estacio.br, e Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) nº 46720521.2.0000.5640.

GRUPO DE INTERVENÇÃO:

Este grupo foi composto por três participantes, onde o tratamento consistiu na realização de: Drenagem Linfática Manual (DLM), execução de exercícios linfomiocinéticos, aplicação da aplicação de BEF (material da VITALTAPE®), em substituição ao enfaixamento compressivo que configura a técnica de TFC; com ancoragens nas faces anteriores e posteriores do ombro e cotovelo, estando a bandagem ao longo do membro dividida em cinco tiras verticais, de maneira que as tiras se encontrassem diagonalmente e aplicação do laser de baixa potência (2 J/cm²), com comprimento de onda de 904nm, no modo pulsado, de forma pontual (equipamento utilizado da IBRAMED/LASEPULSE®). A técnica de laserterapia foi executada na axila e fossas cubitais homolaterais ao lado acometido pelo linfedema. (Tanto a aplicação do laser de baixa potência (LIMA *et al.*, 2012) quanto a utilização do tapping (THOMAZ *et al.*, 2018) foram reproduzidas em consonância a estudos de revisão anteriores).

GRUPO CONTROLE:

O grupo foi composto por três pacientes, cujo tratamento utilizou a TFC combinada ao laser de baixa potência, nos mesmos parâmetros do grupo intervenção. O enfaixamento compressivo do membro superior acometido, foi executado com ataduras inelásticas para a mão e bandagens de compressão elástica, da Wero Swiss® Elasticolor, em multicamadas com pressão constante para restante do membro. Ambas as bandagens possuem comprimento de 5 metros, com 6 e 10 centímetros de largura para o antebraço e braço, respectivamente.

A DLM de ambos os grupos foi realizada por segmentos, iniciando da porção mais proximal e finalizando distalmente, iniciando com o estímulo no grupo linfonodal axilar contralateral e anastomose axilo-axilar, seguido por estímulo no grupo linfonodal inguinal homolateral e da anastomose axilo-inguinal dos linfonodos. As manobras de DLM utilizadas foram as seguintes: deslizamento, condução e bracelete. Por sua vez, os exercícios linfomiocinéticos preconizaram movimentos de flexo-extensão de forma ativa com e sem resistência, utilizando objetos como: bastão, mini faixas elásticas, halteres e bola suíça. Em todos os atendimentos realizava-se a perimetria, com fita métrica, posterior cálculo de

volumetria, utilizando a fórmula de cone truncado, para mensurar a variação do volume do membro. Ao fim do período de tratamento estipulado, todas foram reavaliadas.

RESULTADOS:

No processo de triagem, algumas das pacientes que se enquadraram no perfil não puderam participar deste estudo por fatores socioeconômicos: distância do local de atendimento sem possibilidade de cumprir o número de atendimentos do protocolo (n=2), ou não se interessaram em participar do estudo (n=1) e uma paciente veio a óbito (n=1). Durante a seleção, uma das possíveis participantes precisou se ausentar (n=1) por problemas de saúde que inviabilizavam sua ida ao consultório. Desta forma, estiveram incluídas 6 participantes que possuíam idades entre 40 e 68 anos (média de 58 anos) que não apresentaram comorbidades concomitantes que interferissem na obtenção e acesso ao tratamento e que possuíam meios de cumprir o protocolo da pesquisa.

Divididas nos dois grupos igualmente (n=3), todas completaram o total de atendimentos estabelecidos, no entanto não se pode assegurar a assiduidade sem interrupções por conta de eventos adversos que ocorreram na vida pessoal delas. De acordo com informações extraídas do QSL, que considera apenas o membro acometido, algumas informações foram extraídas, como por exemplo: Quatro das pacientes possuíam o membro direito acometido, sendo que tanto do grupo intervenção quanto do controle o mesmo número de pacientes possuía membros acometidos de mesmo lado, duas delas com lado direito acometido e as demais com membro esquerdo acometido.

Ainda, o questionário colhe informações a respeito de mudanças qualitativas observadas pessoalmente no último mês e ano. Desta forma, na seção de perguntas sobre mudanças no braço, ombro ou pescoço, grande parte das pacientes da amostra total relatou notável aumento em alguma dessas regiões a partir da sensação de que roupas ou adornos ficaram mais apertados. Além disso, outros sintomas de desconforto foram descritos, como por exemplo: limitação de movimento em alguma das partes do segmento, fraqueza do membro, dificuldades para dormir por desconforto no braço e ainda quadros algícos em algum momento. Como observação ainda foram indagadas sobre o que fazem para conter estes sinais, as respostas foram: usufruir de alguma técnica de tratamento fisioterapêutico, uso do gelo para quadro de dor, automassagem e repouso.

Quantitativamente, os resultados obtidos para avaliar a efetividade do tratamento proposto por esse estudo, para condição do linfedema, de acordo com a volumetria dos

membros e a diferença de volume entre ambos; foram mensurados pela comparação dos volumes iniciais e finais de volumetria e pela diferença média de volume dos membros ao fim dos 15 atendimentos (conforme Tabela 1).

Tabela 1: Resultados da volumetria inicial, final, média e progressão percentual dos valores de comparação dos membros superiores.

Grupo Intervenção	Volume inicial	Volume final	Volume médio	Progressão Percentual
Paciente 1	0,120L	0,010L	0,080L	Redução de 92%
Paciente 2	0,110L	0,320L	0,250L	Aumento de 50%
Paciente 3	0,255L	0,257L	0,314L	Aumento de 2%
Grupo Controle				
Paciente 1	1,090L	0,402L	0,615L	Redução de 45%
Paciente 2	0,667L	0,420L	0,494L	Redução de 32%
Paciente 3	0,637L	0,370L	0,419L	Redução de 42%

Foi possível perceber que a maior parte do grupo experimental não usufruiu de maneira consistente ou mínima dos benefícios que se esperavam com a técnica que utiliza a bandagem elástica funcional, uma vez que não houve redução de volume nem mesmo se considerarmos os valores médios de diferença dos membros. O que se nota é que nos pacientes sob o uso da bandagem houve a estabilização do quadro de linfedema ou até mesmo o aumento do volume do membro acometido e crescimento da diferença dos membros. De maneira adversa, observou-se que apenas uma das pacientes apresentou benefícios significativos com redução do volume inicial com o qual foi admitida na pesquisa no que se refere ao membro acometido pela estagnação de líquido linfático, havendo também a diminuição da diferença de volume na comparação entre os dois membros superiores.

Por sua vez, todas as pacientes do grupo controle apresentaram bons resultados, uma vez que todas as mulheres deste, apresentaram diminuições nos valores de volume médio quando analisado o total de atendimentos do protocolo, e comparados às diferenças iniciais. Da mesma forma, foram observadas mudanças significativas dos volumes iniciais para os finais, com percentuais de redução de 32%, 42% e até 45%, evidenciando dessa maneira, que a TFC

continua oferecendo maiores benefícios à população com linfedema de membro superior após linfonodectomia axilar.

DISCUSSÃO:

Os protocolos estabelecidos para ambos os grupos foram criteriosamente avaliados e adaptados seguindo recomendações do Consenso Latino-Americano para Tratamento do Linfedema 2022, o tempo estimado para permanência das compressões foram de até 48 horas, com fitas e ataduras elásticas e com força de aplicação pré-determinada antes do início do tratamento, com força em espiral da parte mais distal no sentido proximal ao tronco. A condução dessa pesquisa se dá também pela necessidade de esclarecimentos técnicos a respeito de alternativas de tratamento para o linfedema de membro superior (CIUCCI, 2022).

Em 2009, foi publicado um Estudo randomizado controlado com o objetivo de comparar a eficácia a longo prazo das terapias de compressão pneumática e laser de baixa intensidade no tratamento do linfedema pós-mastectomia e concluiu que o laser de baixa potência pode ser uma modalidade útil no tratamento do linfedema pós-mastectomia e além disso seus resultados indicam que a utilização do laser de baixa intensidade teve efeitos positivos na redução do linfedema e dor a longo prazo, em até 12 meses (KOZANOGLU *et al.*, 2009).

Numa revisão sistemática que buscou avaliar a eficácia da terapia com laser de baixa potência no tratamento do linfedema pós-mastectomia, observou-se que também há benefícios a curto prazo da utilização dessa ferramenta. Ainda, a pesquisa também apontou evidências de moderada qualidade para a redução de quadro álgico num acompanhamento de curto prazo (BAXTER *et al.*, 2018).

Um estudo de meta-análise, publicado em 2009 com mais de 300 participantes, teve como objetivo analisar a eficácia e segurança do laser de baixa potência para o tratamento de linfedema de membro superior pós-mastectomia e observou que os resultados de seu estudo não demonstrou benefícios significativos no alívio do linfedema (CHEN *et al.*, 2019).

Uma pesquisa que se propôs a analisar outros benefícios na utilização do laser conseguiu observar que ["LLLT foi identificada como um tratamento potencial para o linfedema pós-mastectomia, pois estimula a linfangiogênese, aumenta a motilidade linfática e reduz a fibrose linfostática. Os pacientes receberam benefícios adicionais do LLLT/PBM quando usado em conjunto com o tratamento padrão do linfedema."], além disso, ["tem demonstrado eficácia no manejo da mucosite oral, dermatite por radiação, linfedema e provoca vários efeitos

potencialmente benéficos, incluindo redução da inflamação e da dor, promoção do reparo tecidual, redução da fibrose e proteção e regeneração dos nervos."]. Só pelos possíveis benefícios já se justifica a elegibilidade deste recurso como ferramenta complementar ao tratamento (BENSADOUN, 2018).

Outro artigo do ano de 2013 também examinou o impacto da terapia a laser de baixa intensidade (LLLT) como tratamento independente e complementar para volume do braço, sintomas e qualidade de vida (QV) em mulheres com Linfedema relacionado ao câncer de mama. Concluindo que não houve nenhuma diferença em sintomas psicológicos e físicos ou QV; no entanto, melhorias relacionadas ao tratamento foram observadas na carga de sintomas. A melhora da pele foi observada em cada grupo que recebeu LLLT (RIDNER *et al.*, 2013).

Em relação ao BEF ou “taping”, uma revisão de literatura já tinha observado que sua utilização é uma técnica complementar na redução do linfedema, podendo ser uma forma alternativa de tratamento para a redução deste, apesar de não ser capaz de substituir a terapia compressiva multicamadas. Dessa forma, além deste, outros estudos já apontavam a baixa eficiência dessa ferramenta para resolver o distúrbio linfático presente nessa população, mas não descartam a utilização em situações emergenciais com função paliativa (THOMAZ *et al.*, 2018).

Uma revisão sistemática sobre o efeito do taping no tratamento dos linfedemas e seu panorama atual, concluiu que o taping confere resultados em pacientes com linfedema no que diz respeito à melhora clínica, porém ainda não há quantificações precisas de avaliação, bem como respostas quanto ao seu uso para que se possa ter maior grau de evidências (DIAS *et al.*, 2021).

Outro trabalho, de revisão integrativa publicada em 2022, com objetivo de avaliar a eficiência do Linfotaping no tratamento do Linfedema Relacionado ao Câncer de Mama (LRCM), analisando os seus efeitos na qualidade de vida de mulheres acometidas por esta disfunção, assim como no volume e funcionalidade dos braços afetados por este tipo de linfedema. Teve as mesmas dificuldades dos demais estudos com impossibilidade de certezas sobre a eficiência dessa técnica, mas sugeriu que para os próximos estudos "a população precisa ser mais bem definida, com amostragem maior e descrição dos estágios do linfedema e fases do tratamento abordados; metodologias mais descritivas, com especificações do modo de aplicar as fitas, frequência de aplicação, tempo de tratamento, a tolerância dos pacientes e a qualidade do material utilizado. Além disso, sugere-se analisar a influência do Linfotaping em

outros parâmetros clínicos e laboratoriais que possam estar relacionados ao LRCM (JALES *et al.*, 2022).

Uma revisão sistemática, com a proposta investigar os efeitos do Kinesio Taping sobre o edema linfático através de uma revisão sistemática da literatura selecionaram 5 artigos com pontuação mínima de 6 na escala PEDro. Observaram que há benefícios na redução do volume do membro com a utilização do Kinesio Taping, porém essa redução é menor que a proporcionada pelo TFC, e tendo em vista o alto custo não se justifica a escolha desse método, quando possível o protocolo TFC (PIVETTA *et al.*, 2017).

Num outro estudo, com o objetivo de avaliar a segurança e tolerabilidade do Kinesio® Taping (KT) em pacientes com linfedema de braço, vinte e quatro mulheres foram submetidas ao protocolo da pesquisa. Após a intervenção, nenhuma paciente apresentou lesões cutâneas, por hipertermia vesículas ou membros, no entanto 4,2% destas apresentou descamação e vermelhidão da pele. A maioria das pacientes relataram não haver mudanças na vida social, mas que sentiam maior segurança nas atividades diária, e estavam muito satisfeitas com o tratamento. A bandagem Kinesio® Tex Gold pela técnica KT mostrou-se segura e tolerável em pacientes com linfedema, com melhora da funcionalidade e sem alteração do volume do membro acometido (MARTINS *et al.*, 2016).

Em 2014 um estudo com o objetivo de investigar os efeitos da aplicação de Kinesio Taping (®) com Terapia Descongestiva Complexa (TDC) em pacientes com linfedema foi publicado. Após o atendimento de 45 mulheres, sendo distribuídos em 3 grupos:(CDT incluindo Bandage, CDT incluindo Bandage + Kinesio Tape (®), CDT incluindo Kinesio Tape (®) sem curativo), foi possível observar que na aplicação de Kinesio Taping(®) juntamente com CDT pode existir um efeito melhor na diminuição do linfedema, e que além disso pode haver estímulos na redução do edema para efeitos a longo prazo (PEKYAVAS *et al.*, 2014).

A terapia física complexa, por sua vez, através desse estudo corrobora com os diversos artigos que embasam a qualidade desta ferramenta para o tratamento do linfedema de membro superior em pacientes pós cirurgia do tipo mastectomia.

Os resultados dessa pesquisa apontaram que todas as pacientes do grupo controle tiveram melhores resultados quanto a diminuição do linfedema, com variação média de 48% na redução de volume quando comparadas às medidas registradas no 1° ao 15° atendimento. Já no grupo intervenção houve aumento médio de 50%, exceto uma das pacientes que mostrou melhora significativa na redução do volume em aproximadamente 92%. Os resultados dessa pesquisa também são sugestivos à melhor eficiência do tratamento quanto ao menor intervalo

de tempo entre um atendimento e outro, observando que para todas as pacientes, quando considerados apenas os atendimentos com intervalo máximo de dois dias a média de variação volumétrica diminuiu, mas sem grandes volumes.

Em relação às medidas de perimetria, em ambos os grupos foi possível observar que as medidas mais persistentes em manter, ou aumentar, eram as medidas nas regiões próximas do punho e cotovelo. É possível observar também que as pacientes que conseguiram cumprir o calendário de encontros com menos eventos adversos, devido a pandemia de COVID-19 ainda há muitos casos de infecções circulante, cautela com resfriados, fortes chuvas, entre outros motivos que levaram ao não cumprimento, obtiveram melhores resultados.

No decorrer dos encontros as medidas foram avaliadas através da perimetria com rigor em todos os encontros. Essas medidas apontaram, para muitas pacientes, um grau de linfedema maior principalmente na região de cotovelo o que já as caracterizavam como pacientes elegíveis para o estudo, mas ao aplicar a fórmula para cálculo de volumetria de cone truncado as medidas podem ter sido mascaradas devido a avaliação apenas das medidas de extremidade.

Deve-se considerar que a utilização do protocolo do grupo intervenção possibilita maior autonomia às pacientes para realizar suas AVD's uma vez que a bandagem elástica pode ser molhada e não as impossibilitam de qualquer demanda específica, tendo em vista que as mulheres acometidas pelo CA de mama no geral são mulheres de idade avançada com ocupação doméstica. Não foi possível observar melhorias clínicas significativas. Embora o material da BEF seja feito de material hipoalergênico, duas das três pacientes desenvolveram sintomas leves de dermatite, o que pode ter influenciado nos resultados.

Em relação ao grupo controle os resultados dessa pesquisa só reafirmam os benefícios do protocolo TFC para o controle do linfedema e sua associação ao laser também se mostrou positiva no controle dos quadros álgicos e sensibilidade. Já no grupo intervenção não foram obtidos dados convincentes. Duas das pacientes do segundo grupo citado tiveram piora do linfedema e a terceira obteve resultado positivo acima dos 90% de redução. Este resultado pode ser explicado por mecanismos de adaptação a BEF, pois uma das pacientes que apresentou aumento do linfedema ao final do protocolo, teve uma leve reação alérgica e se enquadra no grupo que teve um certo absenteísmo registrado. Embora não tenham tido resultados positivos quanto a diminuição do linfedema, as pacientes de ambos os grupos relataram melhora na confiança da utilização do membro afetado, assim como maior amplitude de movimento, funcionalidade, e menor quadro álgico.

O presente estudo teve como limitação a descentralização geográfica do Polo de atendimento, o que dificulta na obtenção e engajamento dos pacientes, pouca mão de obra disponível para atender um maior quantitativo de pacientes tendo assim uma amostra mais significativa, as faltas, mesmo que justificadas como evidenciado no decorrer do estudo um menor espaço de tempo entre um atendimento e outro é significativamente importante para obtenção de um melhor prognóstico, fatores ambientais como a pandemia de COVID-19 que fez com que potenciais pacientes não sentissem seguros para comparecer ao atendimento, eventos climáticos como chuva e maior tempo de atendimento por sessão.

CONCLUSÃO

A Terapia Física Complexa ainda demonstra ser a terapêutica mais favorável no tratamento do linfedema de membro superior decorrente da linfonodectomia axilar. Para este estudo o uso da bandagem funcional não demonstrou resultados satisfatórios, entretanto é importante salientar que não se pode encerrar as conclusões acerca da técnica pois são necessários mais estudos que comprovem ou venham a refutar os achados desta pesquisa. É importante que ensaios clínicos futuros adotem maior número de participantes (n), e providenciem o acompanhamento com maior regularidade possível entre um e outro atendimento, para garantir a intensidade, e talvez maior eficácia, do tratamento. Ainda, é interessante analisar os efeitos da combinação, ou não, das técnicas que foram associadas aos recursos terapêuticos utilizados neste estudo, que visam a otimização do cuidado com a condição de saúde abordada.

REFERÊNCIAS

BRAY, F.; FERLAY, J.; SOERJOMATARAM, I; SIEGEL, R. L.; TORRE, L. A.; JEMAL, A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. **CA Cancer J Clin.**; v. 68, n. 6, p. 394-424. Nov. 2018 doi: 10.3322/caac.21492.

Organização Mundial de Saúde. **As 10 principais causas de morte** [acesso em 04 Mar 2022]. Disponível em: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>.

Organização Pan-Americana de saúde. **OMS revela principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo entre 2000 e 2019** Disponível: <https://www.paho.org/pt/noticias/9-12-2020-oms-revela-principais-causas-morte-e-incapacidade-em-todo-mundo-entre-2000-e>

Instituto Nacional do Câncer. **Câncer de mama -versão para profissionais de saúde-**. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/mama>.

RAUPP, G. S.; GASPERI, J.; SILVA, L. G. C.; SCHERER, M. O.; FRASSON, A. Câncer de mama: diagnóstico e abordagem cirúrgica. **Acta méd.** v. 38, n. 2, p. 7. 2017. disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-883238>

KISNER, C.; COLBY, L. A. **Exercícios Terapêuticos Fundamentos e Técnicas**. São Paulo: Manole; 2005.

LEAL, N. F. B.; CARRARA, H. H. A.; VIEIRA, K. F.; FERREIRA, C. H. J. Physiotherapy treatments for breast cancer-related lymphedema: a literature review. **Revista Latino-Americana de Enfermagem** [online]. v. 17, n. 5, p. 730-736. Oct. 2009. doi.org/10.1590/S0104-11692009000500021.

OMAR, M. T. A.; SHAHEEN, A. A. M.; ZAFAR, H. A systematic review of the effect of low-level laser therapy in the management of breast cancer-related lymphedema. **Supportive care in cancer**. 1. v. 20, p. 2977–2984. Ago. 2012. doi.org/10.1007/s00520-012-1546-0

REZENDE, L. **Manual de Condutas e Práticas Fisioterapêuticas no Câncer de Mama da ABFO/Laura Rezende**; Larissa Louise Campanholi & Alessandra Tessaro. 1.Ed. Rio de Janeiro-RJ:Thieme Revinter Publicações, 2018.

LIMA, M. T. B. R. M.; LIMA, J. G. M.; ANDRADE, M. F. C.; BERGMANN, A. Low-level laser therapy in secondary lymphedema after breast cancer: systematic review. **Lasers in medical Science**. v. 29, n. 3, p. 1289–1295. Nov. 2012. doi.org/10.1007/s10103-012-1240-y.

THOMAZ, J. P.; DIAS, T. S. M.; REZENDE, L. F. Efeito do uso do taping na redução do volume do linfedema secundário ao câncer de mama: revisão da literatura. **Jornal Vascular Brasileiro** [online]. v. 17, n. 2, p. 136-140. Abr./jun. 2018. doi.org/10.1590/1677-5449.007217.

CIUCCI, J. L. **7º Consenso Latino-americano para tratamento do linfedema de membro superior pós-tratamento de câncer de mama**. Noyarit. Buenos Aires 2022.

KOZANOGLU, E.; BASARAN, S.; PAYDAS, S.; SARPEL, T. Efficacy of pneumatic compression and low-level laser therapy in the treatment of postmastectomy lymphoedema: a randomized controlled trial. **Clin Rehabil**. v. 23, n. 2, p. 117-124. Fev. 2009. doi:10.1177/0269215508096173.

BAXTER, G. D.; LIU, L.; TUMILTY, S.; PETRICH, S. Low level laser therapy for the management of breast cancer-related lymphedema: A randomized controlled feasibility study. **Lasers Surg Med**. v. 50, n. 9, p. 924-932. Maio. 2018. doi:10.1002/lsm.22947.

CHEN, H. Y.; TSAI, H. H.; TAM, K.W.; HUANG, T. W. Effects of photobiomodulation therapy on breast cancer-related lymphoedema: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. **Complement Ther Med**. v. 47, p. 102200. Sep. 2019. doi:10.1016/j.ctim.2019.102200

BENSADOUN, R.J. Photobiomodulation or low-level laser therapy in the management of cancer therapy-induced mucositis, dermatitis and lymphedema. **Curr Opin Oncol**. v. 30, n. 4, p. 226-232. Jul. 2018. doi:10.1097/CCO.0000000000000452.

RIDNER, S. H.; POAGE-HOOPER, E.; KANAR, C.; DOERSAM, J. K.; BOND, S. M.; DIETRICH, M. S. A pilot randomized trial evaluating low-level laser therapy as an alternative treatment to manual lymphatic drainage for breast cancer-related lymphedema. **Oncol Nurs Forum**. v. 40, n. 4, p. 383-393. Jul. 2013. doi: 10.1188/13.ONF.383-393.

DIAS, M.; ROUSSENQ, S. C.; MORAES, M. T.; MARTINS, M.; LENZI, J.; CAMPANHOLI, L.L. Taping no Linfedema: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Development**. v. 7, n. 7, p. 73383-73402. Jul. 2021. doi.10.34117/bjdv7n7-491.

JALES, M. R. M.; MOTA, S. B.; ANDRADE, M. F.; NASCIMENTO, E. G. C.; FERNANDES, T. A. A. M. Linfotaping® e o linfedema relacionado ao câncer de mama: uma revisão integrativa. **Research Society and Development**. v. 11, n. 2, e28411224973. 2022. doi.org/10.33448/rsd-v11i2.24973.

PIVETTA, H. M. F.; PETTER, G. N.; SANTOS, L. F.; MARTINS, T. N. O. Efeitos do Kinesio Taping sobre o edema linfático. **Fisioter Bras**. v. 18, n. 3, p. 382-390. Jun. 2017. doi: https://doi.org/10.33233/fb.v18i3.1067.

MARTINS, J. C.; AGUIAR, S. S.; FABRO, E. A. N.; COSTA, R. M.; LEMOS, T. V.; SÁ, V. G. G.; ABREU, R. M.; ANDRADE, M. F. C.; THULER, L. C. S.; BERGMANN, A. Safety and tolerability of Kinesio® Taping in patients with arm lymphedema: medical device clinical study. **Supportive Care in Cancer**. v. 24, n. 3, p. 1119-1124. Mar. 2016. doi:10.1007/s00520-015-2874-7.

PEKYAVAS, N. Ö.; TUNAY, V. B.; AKBAYRAK, T.; KAYA, S.; KARATAS, M. Complex decongestive therapy and taping for patients with postmastectomy lymphedema: A randomized controlled study. **European Journal of Oncology Nursing**. v. 18, n. 6, p. 585–590. Jul. 2014. doi: 10.1016/j.ejon.2014.06.010.